

SEXENIO | TRAMO 2014 - 2019
SOLICITA: ÁLVARO TERRONES REIGADA
VINCULACIÓN: DEP. ESCULTURA,
FACULTAT DE BELLAS ARTS,
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
MÉRITO EXTRAORDINARIO 2 | AÑO 2015

NOTA PREVIA PARA EL EVALUADOR/A

A la atención de la persona evaluadora. Los méritos se han repositado en la plataforma Zendoi por años en formato pdf (ejem. *Terrones_ME1_2014.pdf*; *Terrones_ME2_2015.pdf*). Al inicio de cada documento he incorporado un mapa conceptual –una cartografía de los méritos– con el fin de facilitar la orientación y permitir una lectura que articule simultáneamente lo particular y lo general, y situar cada año evaluado en relación con el conjunto del sexenio. El tramo que presento abarca **desde el año 2014 hasta el año 2019**.

Presento **cinco aportaciones extraordinarias y dos sustitutorias**, numeradas del 1 al 7. En aquellos casos que corresponden a proyectos itinerantes internacionales, y se presentan varias actuaciones por proyecto (*como 2 performances y 1 exposición...*) he subdividido cada intervención de esta manera (1.1) (1.2)... para favorecer una identificación más clara y ordenada por parte de la persona evaluadora, con la intención de agilizar la consulta.

Superado el prejuicio o la sospecha inicial que despierta todo aquello que nos resulta desconocido, he llegado a la conclusión de que este procedimiento sitúa a uno en su lugar. Además, una vez elaborado, ya no se contempla la producción artística de la misma manera: se la percibe con la distancia del tramo, se barrunta y se la encauza hacia una coherencia deliberada, –o al menos eso percibo, –buscando que todas las acciones confluyan en un mismo cauce, por así decirlo. Con esta breve licencia, –que ruego se me permita–, cierro esta reflexión inicial con otra, de nuestro riguroso pero a la vez pintoresco Santiago Ramón y Cajal, el investigador que mejor concilia la exigencia de la ciencia con la volición propia de la vitalidad creativa. De su escrito de ingreso a la academia, publicado bajo el título *Los Tónicos de la Voluntad*, llamó mi atención una observación que creo que es especialmente pertinente ahora:

En la vida del artista hay, por lo común, dos fases: la creadora o inicial, consagrada al alumbramiento de nuevas verdades, y la razonadora, durante la cual, disminuída la fuerza de producción, se defienden las ideas incubadas en juventud.

Índice:

NOTA EVALUADOR/A

Se incorpora como anexo este mapa conceptual que a modo de esquema gamificado sintetiza y relaciona las principales líneas de investigación y producción artística desarrolladas entre 2014 y 2019, con el objetivo de orientar y facilitar la labor evaluador/a

AÑO 2014 | MÉRITO 1

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *Performance Art Norte de Europa*

1.1 ¿En qué consiste? **performance individual en festival internacional** | ¿Donde? **en Helsinki, Finlandia** |

1.2 ¿En qué consiste? **performance en duo en festival internacional** | ¿Donde? **en Oslo Noruega** | *con publicación ISBN

AÑO 2015 | MÉRITO 2

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *Proyecto itinerancia Arte Nómada 2015*

2.1 ¿En qué consiste? **performance individual en festival internacional Art Nomade** | ¿Donde? **en Chicoutimi, provincia de Québec, Canadá** |

2.2 ¿En qué consiste? **performance individual en galería** | ¿Donde? **en la galería UQAM en Montreal el 13-10-2015**

2.3 ¿En qué consiste? **performance individual en galería internacional** | ¿Donde? **Le Lieu Centre Art, Québec**

2.4 ¿En qué consiste? **exposición individual Motive in 3 conditions** | ¿Donde? **Le Lieu Centre en Art, Québec**

AÑO 2016 | MÉRITO 3

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *Proyecto serie de performances poética de los libros expandidos*

3.1 ¿En qué consiste? **performance duo en festival internacional** | **PAB en Bergen Noruega en Kunst Halle** | *con publicación ISBN

3.2 ¿En qué consiste? **performance individual en festival internacional Acción Mad** | ¿Donde? **en el espacio de Cultura Contemporánea y Artes Escénicas Matadero de Madrid**

3.3 ¿En qué consiste? **performance individual en EACC Encuentro internacional poesía y acción** | ¿Donde? **EACC Espai d Art Contemporani de Castelló**

AÑO 2017 | MÉRITO 4

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *Partituras de acción*

4.1 ¿En qué consiste? **performance individual PAB Open Performance Art Bergen** | ¿Donde? **Bergen Kunsthalle, Noruega**

4.2 ¿En qué consiste? **performance individual Homenaje póstumo a Felipe Ehrenberg** | ¿Donde? **Embajada de México en España, Madrid, Galería Freijo**

4.3 ¿En qué consiste? **premio selección arte 365 y exposición individual exposición** | **Espai Cultura en València** |

4.4 ¿En qué consiste? **comisariado Concierto para Sordos** | **Espai Cultura en València** | ¿Donde? **Octubre Centre Cultura Contemporània**

AÑO 2019 | MÉRITO 5

APORTACIÓN EXTRAORDINARIA

Título: *El Giro Notacional*

5.1 ¿En qué consiste? **exposición colectiva con obra individual en Giro Notacional** | ¿Donde? **MUSAC Museo Arte Contemporáneo en León**

5.2 ¿En qué consiste? **performance individual en Giro Notacional** | ¿Donde? **MUSAC Museo Arte Contemporáneo en León**

AÑO 2014 | MÉRITO (6)

APORTACIÓN SUSTITUTORIA

Título: *Action Graphic diagrama...*

6.1 ¿En qué consiste? **exposición individual** | ¿Donde? **en València Galería. Espai Corte Inglés** | *con publicación ISBN

AÑO 2014 | MÉRITO (7)

APORTACIÓN SUSTITUTORIA

Título: *Premio y exposición DKV arte en vivo*

7.1 ¿En qué consiste? **Obtención premio y beca DKV** | ¿Donde? **Hospital la Marina de Denia, València** |

7.1.1 ¿En qué consiste? **premio DKV exposición en entorno Hospitalario** | ¿Donde? **Sala de Oncología y Hemodiálisis** | *con publicación ISBN

7.1.2 ¿En qué consiste? **Congreso DKV en torno a la experiencia Hospitalaria** | ¿Donde? **Hospital la Marina de Denia, València** | *con publicación ISBN

2 | MÉRITO EXTRAORDINARIO 2015 | PROYECTO ART NOMADE QUÉBEC

Año: 2015 | **Autor:** Álvaro Terrones Reigada | **Título:** proyecto *Art Nomade*, Québec | **Tipo de aportación:** proyecto de performance, performances, exposición individual | **Otros datos:** itinerancia de performances en la región de Québec, Canadá

BREVE RESUMEN

Esta aportación extraordinaria consiste en un proyecto de carácter nómada conformado por **3 performances de autoría propia distintas e inéditas** y **1 exposición individual**. Una itinerancia de 4 meses, desde septiembre hasta diciembre de 2015, en la que se hicieron distintas actividades según la premisa de creación en estado de desplazamiento y nomadismo, con estancias breves y de residencia en distintos lugares. El proyecto en itinerancia *Art Nomade* consta de:

- 1 performance de autoría propia comisariada por RIAP Rencontre Internationale d'Art Performance de Saguenay 2015 comisariada por RIAP, del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2015. ([Enlace externo: Centre Bang Art Actuel Saguenay](#))
- 1 performance de autoría propia individual en la Galería UQAM Universidad de Québec-Montreal comisariada RIAP. ([Enlace externo: Galerie UQAM](#))
- 1 performance de autoría propia en el centro de arte contemporáneo, residencia y editorial Le Lieu de Québec el 16 de diciembre de 2015, comisariada por Le Lieu, Centre en Art Actuel et Collectif Za-Oum, en el evento *Soirée performance: Empathetic Body*. ([Enlace externo al evento y cartel: Inter Le Lieu Empathetic Body](#))
- 1 exposición individual de autoría propia en el centro de arte contemporáneo, residencia y editorial Le Lieu, Centre en Art Actuel comisariada por Le Lieu titulada a motive in three conditions: installed, happened, planned, siguiendo la prioridad temática y metodológica sobre la planificación de la performance y la producción artística en condición de nomadismo.

El concepto general del proyecto *Art Nomade* gira en torno a la migración de conceptos y a la planificación gráfica de la acción.

OBJETIVOS |

Rencontre Internationale d'Art Performance de Saguenay, 2015

- Internacionalizar la propia práctica artística, mediante la **itinerancia en Québec** y su provincia, consolidando redes de colaboración
- Fortalecer y vincular el **diálogo entre contextos europeos y canadienses**, pues en mi actividad investigadora y mi propia tesis o trayectoria la conexión francofona entre Europa y Canadá es fundamental.
- Incorporar e indexar mi trabajo en el Archivo de **Le Lieu, Centre en Art Actuel de Québec**, uno de los centros de referencia internacional especializados en performance art, consolidando su documentación y preservación en un fondo de investigación de reconocido prestigio

RESULTADOS

En Saguenay, Québec (Canadá) presenté la primera performance del proyecto Art Nomade en la cuarta edición del festival **RIAP Rencontre Internationale d'Art Performance de Saguenay 2015**. El festival se celebró durante cinco días. Creado en 2007 en Saguenay, el evento ha acogido desde entonces a más de 60 artistas y conferenciantes procedentes de una veintena de países. La premisa de la dirección del festival es apoyar a los artistas canadienses de diversos centros de arte de Ontario, Manitoba y Quebec y mediar y vincular esta comunidad con artistas de Europa. Mi trabajo en el festival se centró en torno a todas aquellas ideas costumbristas que pudieran identificarse como ibéricas, con un trabajo muy aproximado a la estética de la poesía concreta y visual.

En Montreal presenté mi segunda performance, en La **Galería de la UQAM de Montreal**, colaboradora del Encuentro Internacional de Arte de Performance de Saguenay, Art Nomade 2015, una coproducción del centro de arte actual Bang. Aunque el núcleo del evento se desarrolló en Chicoutimi, la Galería de la UQAM titulada «*Three Katajjait from Baffin Land / Chants et jeux des Inuit*».

Los eventos precedentes, o participaciones en Québec o comisariados los años anteriores y que sirvieron de precedente para que seleccionaran o contrataran mi trabajo en RIAP *performance Art Nomade 2015* fueron:

- **2013:** 1 Performance autoría propia en **festival internacional Excentricités IV**. Comisariado: Laurent Deveze, ISBA, Institut Supérieur des Beux-Arts Besançon. Fecha: del 9 al 11 de Abril de 2013. Lugar: Institut Supérieur des Beux-Arts Besançon, Francia. Supuso una importante y sólida conexión franco-canadiense y un contacto necesario en posteriores encuentros de performance en Canadá. ([Enlace Externo festival: Excentricités IV](#))
- **2013.** Elaboración marco teórico para trabajar las partituras dibujadas en la performance: Autor: Álvaro Terrones. Título: **Use in Case of Performance. Performances 2007-2013**. Referencia de revista o libro: Edición Laboratorio Creaciones Intermedia Universidad Politècnica de València, 2013. ISBN: 978-84-695-7849-0.
- Referenciado en un catálogo de performance creado por ISBA, la comunidad de Besançon que me vinculó con Québec. El catálogo recoge 10 años de performances, en mi caso recoge una performance de 2013 pero se publica en 2021 Autor: Aurore Després, Laurent Devèze, Julien Cadoret,... [et al.] Título:

D'excentricité(s): 10 ans de rencontres étudiantes de la performance ISBA
Edition ISBA-S.C.D. Beaux Arts et Architecture (Réunion). ISBN: 978-2-9564046-3-7
pp. 572-573 Clave: Libro. ([Enlace externo a libro: excentricités](#))

– **2012:** 2 Performances de autoría propia en **RIAP (Rencontre Internationale d'art Performance)** Comisariado: Richard Martel. Le Lieu, Centre en Art Actuel, Québec.
Fecha: del 6 al 15 de Septiembre 2012. **Lugar:** Le Lieu, Centre en Art Actuel, Québec, Canadá.

– **2012:** 1 Performance autoría propia en **The Second, Performance Festival Berlin.** **Comisariado:** Irene Pascual & Johnny Amore. GlogauAIR Artist in Residence Program. **Fecha:** del 9 al 10 de Marzo de 2012. **Lugar:** GlogauAIR, Berlin, Alemania.

PRIORIDAD TEMÁTICA |

La prioridad temática se fundamenta en el nomadismo y la creación artística en situación de desplazamiento. Además, el proyecto aborda directamente con la línea central de mi tesis doctoral, que estuvo centrada en la planificación gráfica en la performance en el contexto de los intercambios entre Europa y Québec. A partir de estas residencias en Québec pude profundizar en el estudio comparado de modelos europeos y quebequeses de planificación y prefiguración de la performance. Esta prioridad temática se alinea con los criterios de relevancia, originalidad e impacto, al contribuir a partir de aquí con la investigación basada en la práctica, mediante publicaciones o material sobre la planificación de la performance.

MI CONTRIBUCIÓN

Esta intensa actividad académica y artística en Quebec Ciudad y Montreal supuso un hito en la proyección internacional de mi investigación en performance y práctica del arte de acción. Además, durante esta estancia de cuatro meses participé en seminarios especializados, presentaciones públicas, encuentros con investigadores y artistas, así como en actividades de transferencia y debate crítico en el ámbito universitario y cultural. Estas intervenciones consolidaron redes de colaboración internacional. También me permitieron contrastar y ampliar los resultados de mi investigación en contextos académicos de referencia, favoreciendo su difusión en proyectos posteriores.

APORTACIÓN METODOLÓGICA |

Cabe destacar que en la mayoría de los méritos de este tramo que se solicita (2014-2019) se reitera la metodología de la observación participante en mi investigación artística. El formato de estancia, residencia y festival me permitió recopilar abundante documentación videográfica y entrevistas a artistas internacionales de la performance. Además, sobre este proyecto de 2015, en el marco del nomadismo canadiense y el proyecto Art Nomade, continué las premisas de mi tesis sobre la planificación gráfica de la performance entre Europa y Québec. Mi aportación metodológica pone en valor la planificación de la acción mediante dispositivos gráficos –partituras, esquemas, guiones visuales, mapas y documentos proyectuales– como herramientas prospectivas, analizadas tanto como metodología de trabajo como forma autónoma de producción artística. Como precedente de esta línea de investigación, destaca una publicación en la editorial del centro Le Lieu sobre esta metodología.

- **2014**, Publicación como autor artículo en revista internacional: idioma Français. Autor Álvaro Terrones. Título: Ressources Graphiques pour performeurs en création. Referencia de revista o libro: Avant L'œuvre. Preparatifs et Partitions. Inter Art Actuel. Éditions Intervention, Québec, 2014. pp. 4-8. ISSN: 978-2-924298-07-7 ([Enlace repositado en plataforma Érudit Canadá, acceso pdf: Ressources graphiques pour performeurs](#))

Richard Martel, director del centro Le Lieu, escribió una reseña sobre mi participación en el festival RIAP 2012, siendo también este precedente lo que facilitaría que me convocasen al proyecto Art Nomade 2015 tres años después

- **2013**. Referenciado en un texto crítico Internacional: Francés, Autor: Richard Martel Título: Inter Art Actuel. RIAP 2012. Où en est-on ? Referencia de revista o libro: RIAP 2012, Number 115, Performatifs, Fall 2013 ISBN: 0825-8708 (print) pp. 54-57 Clave: Revista ([Enlace a revista repositado en plataforma Érudit Canadá: Inter Art Actuel. RIAP 2012. Où en est-on](#))

CALIDAD DEL ESPACIO EXPOSITIVO

El **Centre Bang Centre d'art Actuel** eje de celebración de **RIAP Rencontre Internationale d'Art Performance de Saguenay 2015**, es uno de los espacios de referencia en arte contemporáneo en la región de Quebec, con una programación centrada en prácticas actuales, experimentales y transdisciplinarias, especialmente en performance, arte acción y procesos site-specific. También tiene un programa estable de residencias de investigación-creación y actividades culturales abiertas. Cuenta con cuatro salas de exposición, una librería especializada en arte con abundante documentación de performance, y un programa de residencias de varios meses de duración para artistas profesionales. Su línea institucional se caracteriza por la colaboración y la proyección

internacional desde un contexto periférico como Saguenay–Lac-Saint-Jean. Su vinculación con el **Festival Art Nomade** refuerza esa dimensión internacional. (Enlace externo Centre Bang: <https://centrebang.ca/>)

La **Galerie de l'UQAM**, integrada en la **Université du Québec à Montréal**, constituye uno de los espacios expositivos universitarios más relevantes de Québec y un agente activo dentro del ecosistema artístico de Montreal. Su programación se caracteriza por el diálogo entre práctica contemporánea, investigación y pensamiento crítico, articulando exposiciones, publicaciones y actividades públicas que inciden tanto en el ámbito académico como en el profesional. Es un importante centro de proyección internacional y transferencia de conocimiento, al formar parte de una red universitaria con fuerte impacto en el ámbito cultural canadiense y norteamericano. En este sentido, la Galerie de l'UQAM funciona como **plataforma de validación crítica y de internacionalización** para la documentación y la circulación del arte de acción. (Enlace externo UQAM: <https://galerie.uqam.ca/>)

Mi proyecto en el Espacio **Le Lieu, Centre en Art Actuel de Québec** en 2015 se inscribe en un espacio de reconocido prestigio dentro del circuito internacional de arte de acción y prácticas performativas contemporáneas. Fundado en 1982, y Le Lieu constituye uno de los centros históricos de referencia en Canadá para la producción, investigación, y difusión de arte actual, con una programación recurrente que se articula en torno a la performance, arte sonoro, poesía de acción e intermedia. El espacio cuenta con un programa de residencias, es productor de la bianual de performance RIAP de Québec y además se inscribe como Editor de la revista especializada en arte de acción y arte contemporáneo *Inter Art Actuel*, la revista más prestigiosa en el panorama internacional de la performance. (Enlace externo espacio expositivo: [Inter Le Lieu Québec](#))

IMPACTO EN LOS MEDIOS

– (Enlace externo a [Boletín de UQAM](#))

MÉRITOS DERIVADOS DEL PROYECTO

– **2016** Participación con conferencia Autor: Álvaro Terrones. Evento: I Congreso de Arte y Acción. Fugas e Interferencias. Lugar: Universidad de Vigo, Centro Galego de Arte Contemporáneo, Casa de Cultura das Campás de Pontevedra. Fecha: del 1 al 3 de diciembre, 2016. Organiza: Universidad de Vigo, Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Participación: Comunicación. Título: Descosidos en la red de la performance o cómo salirse del tiesto y seguir siendo flor.

– **2017** Participación como autor en un capítulo de libro en una publicación sobre la performance y la exposición individual en la galería Inter Le Lieu de Québec sobre la actividad escénica derivada del festival Internacional. Nacional: Español. Autor: Álvaro Terrones. Título libro: Chum, Chum, Pim, Pam, Pum, Olé. Pioneros del Arte sonoro en España, de Cervantes a las Vanguardias. Título Capítulo: **La migración del proceder. Plan gráfico de acción y performance en el Centre d'Art Actuel Inter Le Lieu de Québec**, a partir del procedimiento empleado en las Conferencias Mudas de Bon (1930–1939) Referencia de revista o libro: Laboratório Creaciones Intermedia, Universitat Politècnica de València. Edición de Weekend Proms, Lucena, 2017. pp. 656-672. ISBN: 84-978-695-7021-0.